

EL DISCURSO NACIONALISTA EN CONTRASTE CON EL DISCURSO GLOBAL EN EL ARTE MEXICANO

The nationalist discourse in contrast to the global discourse in art

Cádiz Mantilla Chávez

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2017

Fecha de aceptación: 30 de junio de 2017

Resumen: A partir de la apertura comercial e integración en la economía global el papel del Estado se reconfigura; el panorama actual ante el que se enfrentan las naciones pone en juego su soberanía y capacidad de decidir sobre distintas esferas, entre ellas la del arte y la cultura se ven afectadas frente a una transición del discurso nacionalista al global. El siguiente artículo expone brevemente la relación entre el arte y la política, así como la importancia del discurso del Estado para legitimar su poder, e intenta reflexionar acerca de las transformaciones del modelo económico y su incidencia en el discurso del Estado mexicano.

Abstract: From the opening of trade and integration into the global economy, the role of the state is reconfigured. The current panorama faced by nations puts at stake their sovereignty and ability to decide on different spheres, including art and culture is affected by a transition from national to global discourse. The following article briefly discusses the relationship between art and politics, as well as the importance of the state discourse to legitimize its power and tries to reflect on the transformations of the economic model and its impact on the mexican state discourse.

Palabras clave: Estado, legitimación, arte, sociedad, globalización, modelo económico, política.

Keywords: State, legitimacy, art, society, globalization, economic model, politics.

◀ *Liberalismo*, s/f, Cádiz Mantilla, Tinta sobre papel. Imagen: Archivo de la autora

Introducción

Es frecuente pensar que el arte pertenece de forma estricta a un ámbito meramente estético y disciplinario, sin embargo, no debiera olvidarse que guarda relación con la realidad y que ejerce una acción e influencia sobre la sociedad; es así como cumple una función comunicativa, donde la obra de arte ha de ser concebida como un discurso. En ese sentido el arte se presenta como una manifestación expresiva que muestra distintas dimensiones desde y hacia la sociedad, para que esta llegue a integrarlas en su íntima interpretación de la realidad.

El carácter discursivo del arte puede servir de ayuda para interpretar, documentar, presentar, así como contextualizar aquellos aspectos que den testimonio de una sociedad, permitiendo de esta manera explicar ciertos fenómenos de la realidad inmediata. Bourdieu en la Teoría de los Campos Sociales, expresa que el arte, por necesidad, comunica un contenido desde su respectiva posición histórico-social para producir sentidos que son en esencia artísticos, lo que implica comprenderlo como un discurso amparado en una lógica comunicativa que tiene lugar en y desde la interacción social.¹

Aunque la creación artística es una práctica que no se percibe como *productiva* en sí, desde la perspectiva de Bourdieu resulta imposible ignorar que involucra no sólo el modo de producir por parte de unos agentes sociales con respecto a otros –artistas y diversos públicos, por ejemplo–, sino que el arte mismo, crea y reproduce el mecanismo que permitirá construir bienes simbólicos altamente valorados por la sociedad, gracias a la valía metafórica presente en las obras mismas. Es bajo estas condiciones que se gesta la recepción del arte como discurso, de la que se deriva su efecto de fascinación, y es en estas condiciones que la producción artística se revela como un dispositivo de poder, lo cual evidencia el sentido político del arte.

¹ Pierre Bourdieu, *Sociología y cultura*, México: FCE, 1990.

Walter Benjamin expresa que: “la función social del arte en su conjunto se ha trastornado. En lugar de su fundamentación en el ritual, su fundamentación aparece en la política”.² Entonces la política necesita conocer el ámbito artístico, sus sujetos, prácticas y objetos; a su vez, el arte posibilita modos cognitivos particulares y muy distintos a los fenómenos sociopolíticos, por tanto la producción y percepción de las obras de arte se hallan relacionadas directamente con ciertas modificaciones que atañen al orden de los condicionamientos sociales.

Así toda manifestación artística permite aprehensiones distintas de la dinámica social y política, mismas que adquieren a su vez otras especificidades cuando surgen a través de las artes propias, de aquí el término rarifica el discurso, pues el “new age” (nueva era) es relacionado sólo a prácticas denominadas espirituales, esotéricas, en la nueva era industrial.³ Al reconocer la relación que el arte comparte con el Estado, el aparato estatal promueve por medio del arte un discurso oficial para consolidar una ideología y legitimar un sistema político dominante. “El arte siempre ha jugado un papel importante como reflejo de la imagen de una política o un país, y eso es independiente de la intención de los artistas”.⁴

El caso del arte en México como aparato estatal

Debido a la inestabilidad y violencia que sufrió México por causa de la Revolución, tras el conflicto armado, el grupo que ascendiera al poder buscó reestructurar el sistema de gobierno con el fin de traer solidez al Estado, ante lo cual se canalizaron las diversas problemáticas a través de la vía institucional y el discurso nacionalista.⁵ Valiéndose de instituciones culturales y del arte, el Estado impulsó el proyecto político por medio de la creación explícita de una identidad mexicana, que fundamentó el discurso nacionalista, contribuyó a consolidar una unidad nacional, también abonó a la legitimación del régimen posrevolucionario; todo lo anterior acorde con el modelo económico de *Estado benefactor*.

Dicho discurso nacionalista ponía énfasis en las políticas culturales que impulsaba el Estado y se veía reflejado dentro de las instituciones culturales –como los museos por ejemplo. Es posible observar que en la actualidad, frente al horizonte económico de la Globalización, la ética nacionalista sufre una transformación que contrasta con los valores propios de la Revolución Mexicana: el antiimperialismo, el proteccionismo económico, la industria *nacional* y la propiedad estatal, que de hecho constituyen los bastiones simbólicos del discurso político en México; sin embargo, con el gradual y acelerado aumento de las interconexiones globales, aquellos soportes imaginarios de legitimidad comienzan a desaparecer.

Paralelamente, el nacionalismo económico de nuestro país ha cambiado en un sentido doble: en esencia, ha decrecido y, en conjunto, integrado nuevos referentes. Así, la transformación del nacionalismo mexicano ha sido asociada con la evolución de la apertura, pues estriba en la pérdida de la influencia del fenómeno revolucionario, en el desvanecimiento de símbolos surgidos durante y posteriormente a la guerra, así como en la aparición de otros valores mucho más relacionados con la modernidad económica y la integración internacional.⁶ De esta manera se aprecia que verdaderamente a

lo que se enfrenta el panorama actual de nuestra nación es a un discurso global.

Con respecto al proteccionismo económico, se torna ostensible el tránsito del carácter hermético del nacionalismo hacia la apertura de los mercados internacionales. Aún así, esta perspectiva no impide que se entienda el proteccionismo como circunscrito únicamente al ámbito económico, por el contrario, se extiende a las esferas política, social e ideológica. De la misma manera, la vinculación con el mundo también atañe a los movimientos culturales en donde se inscriben todas las obras de arte; por ello no es extraño ver que el adelgazamiento del Estado perjudique al financiamiento y apoyo del arte y la cultura nacionales.

Lo dicho puede resultar alarmante ya que el arte es un elemento muy importante en el

desarrollo de cada país, pues implica una forma de distinguirse de los otros con orgullo y muestra la bonanza en desarrollo cultural. El arte nacional podría enfrentarse a la imposición ideológica del neoliberalismo –entendido éste como sinónimo de privatización–, es decir, desarrollándose contra las prácticas culturales que se han implementando desde la década de los noventa hasta nuestros días. ¿México podrá arrostrar por su cuenta la falta de apoyo hacia un aspecto que denota su propia identidad y patrimonio nacional?

El arte tiene el poder de transmitir un mensaje que cambie profundamente la realidad, pero frente al escenario actual parece que la sociedad lo hubiese olvidado por completo; si bien es cierto que desde una visión fetichista el arte proviene de la sociedad –en el sentido de que la produce el

▲ *Adán y Eva*, 2009, Cádiz Mantilla, Técnica mixta. Imagen: Archivo de la autora

² Walter Benjamin, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, México: Itaca, 2003.

³ *Ibid.*

⁴ Marilé Di Filippo, “Walter Benjamin y Jacques Rancière: arte y política. Una lectura en clave epistemológica”, *Revista de Epistemología y Ciencias Humanas*, vol. 1, núm. 17, 257-288, 2011.

⁵ Julián Díaz Sánchez, *Los críticos, los artistas y la pintura abstracta en la España de postguerra*, Archivo Español del Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, LXXV, Castilla-La Mancha, vol. 1, núm. 297, 39-50, 2002.

⁶ Ricardo Pérez Montfort, *Estampas de nacionalismo popular mexicano*, México: CIESAS/CIDHEM, 2003, p. 122.

▲ *Utopía*, 2009, Cádiz Mantilla, Técnica mixta. Imagen: Archivo de la autora

hombre— no obstante hemos insistido demasiado en la cualidad de los objetos artísticos como algo *per se* y los hemos reducido a un mero valor comercial; por desgracia el diagnóstico histórico de la época delata que la naturaleza mágica intrínseca de los objetos como producto sagrado ha sido actualizada en la civilización contemporánea.

A la sombra de Marx,⁷ Simmel incluye al ámbito cultural dentro del específico *fetichismo de la mercancía*.⁸ Igual que las mercancías en la esfera económica, los diversos objetos culturales han derivado hacia una autonomía que los convierte en poderes extraños y, ya vacíos de real

significación, han caído en una *inmensidad*, en una fragmentación desordenada y confusa con la que cubren y sobrecargan la vida. El efecto se traduce en la disociación y enfrentamiento de la cultura sin rumbo y vacía, que choca con individuos alienados que tienden a refugiarse en la interioridad pura de los aparatos culturales.

Todo ello se encamina hacia esta lógica disociativa-antagónica: el conocimiento tecnocientífico; el arte en sus diversas manifestaciones; los objetos que llenan escaparates y hogares; los grandes espacios urbanos en los que se fragua la convivencia; las grandes organizaciones que

pautan la vida política o económica; los mismos individuos, cada vez más diferenciados, reservados y ajenos entre sí. Lo trágico encuentra así su exacto cumplimiento pero, a diferencia de aquellos casos en los que el drama social y político era representado en forma estética como en el teatro griego —o sea no como un espectáculo, más bien en forma de *experiencia* que, tras el estremecimiento contemplativo, producía sosiego— sino como un proceso de autodestrucción y vaciamiento de sentido que amenaza la plausibilidad de una cultura contemporánea en términos de Simmel.

La configuración tradicional del Estado mexicano se mantuvo estática por muchos años hasta el cambio institucional producido por la alternancia política, precisamente por la estructura propia de sus orígenes posrevolucionarios; sin embargo, a diferencia de la perspectiva usual que demostraría este ejercicio en las urnas como una transición hacia un Estado democrático, bajo nuevas perspectivas sugiere más bien una condición pragmática al reciente establecimiento de dinámicas tecnocráticas en la política de México. Tales factores son considerados esenciales: la expansión de la globalización y la mayor incidencia del poder detentado por grupos empresariales y élites políticas en las decisiones administrativas. Ello suscita la reflexión alrededor de los valores relacionados con el modelo de legitimidad establecido por la apertura democrática y del sistema político actual.⁹

En los últimos veinticinco años, una forma distinta de hacer, exhibir y circular arte en México fue incorporarlo a la economía global con ayuda de fondos públicos y privados. El arte en nuestro país, alrededor de la década de los noventa y principios del nuevo siglo, desde un punto de vista periférico, abarca la reflexión acerca de las promesas rotas de la modernidad y los desafíos contra la hueca imagen de la mexicanidad y su institucionalización, lo cual se conoció a la postre como *arte contemporáneo*. Durante la última década, en la producción cultural mexicana se consolidó una alianza entre Estado, corporaciones, iniciativa privada y mercado del arte, dicha alianza se concretó una vez que el arte mexicano se había internacionalizado, proliferado y adquirido importancia global durante la década de 1990. La expansión y relevancia que cobró el arte mexicano estuvieron directamente relacionadas con la expansión global de un lenguaje estético europeo y norteamericano, anclado en la herencia del arte conceptual y minimalista de las décadas de los sesenta y setenta.

En el contexto mexicano, este lenguaje estuvo vinculado a cambios violentos y agitación social, producto de las políticas neoliberales y de los procesos socioeconómicos globales inherentes al nuevo orden mundial; otra de las razones fue la apertura de las fronteras en lo que respecta al intercambio cultural. Esta *desterritorialización* del arte y los artistas, representa la condición *post-conceptual* del arte contemporáneo, la cual implica para Peter Osborne la proliferación de los discursos de lo moderno, en otras palabras, un vaciamiento del concepto de posmodernidad como categoría crítica y temporal, y su sustitución por una modernidad global, diferenciada de modo harto complejo en su interior.¹⁰ En ese sentido, podríamos pensar el arte contemporáneo como el sitio en el cual las historias de la actualidad, en varias partes del mundo, se confrontan para delibrar e intentar comprender el presente por medio de una reducción temporal y una condensación espacial.

Resulta significativo que históricamente el nacionalismo, en todos los países, haya conducido a la concreción de la sociedad en torno a un proyecto diseñado por un sector específico y

⁷ Karl Marx y Friedrich Engels, *El Manifiesto del Partido Comunista*, México: El Caballito, 2000.

⁸ Simmel advierte que el fetichismo de la mercancía “es sólo un caso peculiarmente modificado del destino general de nuestros contenidos culturales”. Véase: Georg Simmel, *Sociología. Estudios sobre las formas de socialización*, Madrid: Revista de Occidente, 1977.

⁹ Gloria Luz Alejandré Ramírez, “Planteamiento teórico y evidencia del desplazamiento gradual del Estado autoritario pragmático en México: La transformación de la élites”, *Revista mexicana de Ciencias Políticas y sociales*, núm. 222, 313-352, septiembre-diciembre 2014.

¹⁰ Peter Osborne, “La Condición Postconceptual o, la Lógica Cultural del Alto Capitalismo Hoy”, *Radical Philosophy*, num 18, vol.4, 23-30, March/April 2014.

particular de la élite política ascendente, que se asimiló como referente forzoso y representante político de esa identidad y forma de cohesión en el proceso de conformación de la nación moderna. Por su naturaleza, el consenso logrado por el nacionalismo se proyectaba más allá de la identificación de clase; tal representatividad característica del ideal nacionalista mostró sobradamente sus ventajas y su utilidad como discurso conciliador y argumento justificativo que se hacía en nombre de la unidad nacional para escamotear las diferencias sociales prevaletentes dentro de los sucesivos regímenes.

De acuerdo a lo anterior se afirma que el debilitamiento posterior que sufre el nacionalismo durante la segunda mitad del siglo xx se da a partir de un cambio en relación con la economía y la política. Así, el Estado deja de ser el eje del proceso de acumulación; sus funciones simbólicas ya no tienen el mismo sustento de autonomía relativa, lo cual necesariamente propicia una dinámica de las fuerzas económicas muy distinta: digamos que la orientación de los gobiernos cambia, de un movimiento centrípeto a otro centrífugo, al saberse dependientes de las fuerzas globales del capital.

En cuanto a lo que se plantea acerca de la soberanía en la globalización y la perspectiva nacionalista siempre abogará por un orden donde el Estado-nación es independiente y no admite ni comparte ningún poder ajeno a él. Esta visión rígida se contrapone con la transformación del moderno Estado de bienestar vinculado al nacionalismo posrevolucionario enfocado hacia un Estado contemporáneo neoliberal cuyas características se comprenden por los efectos de la globalización. Este fenómeno ha provocado que la economía rebase el control de las leyes y que se establezcan y se abandonen en el curso de la acción política de los países susceptibles a la absorción globalizadora.

Una cualidad de la soberanía es que, al poseer el poder supremo, el Estado nacional no habría de tolerar interferencias extranjeras. Un aspecto fundamental para comprender el término es que “la autonomía del Estado está condicionada, aunque no determinada en un sentido fuerte, por su independencia de la acumulación de capital sobre la que su control está lejos de ser completo”.¹¹ Se establece, por tanto, una relación compleja entre dos factores distintos como la autonomía y la acumulación. Es así como surge una separación de la vida moderna de las instituciones típicas del mundo tradicional: El Estado ya no es el único depositario de la soberanía nacional. Esta aseveración se vuelve evidente para varios politólogos mexicanos quienes, al analizar la nueva fisonomía de la soberanía, confiesan que ya “no es sólo cuestión de los Estados, pues participan los nuevos actores no estatales”.¹² La consecuencia lógica es que dichos autores ya no hablan del *Estado benefactor*, sino del *Estado neoliberal*, una de cuyas funciones básicas es promover

un cambio sustancial en la estructura nacional. Se considera un error no apreciar la verdadera dimensión del nuevo papel del Estado¹³ puesto que hoy día ha surgido uno distinto que realiza funciones tradicionales, pero ya no para el interés nacional, sino para el mundial.

Se dice entonces que hay una internacionalización del Estado neoliberal, gracias a la cual éste se ha convertido en mediador, para dejar de ser un diseñador soberano de las políticas que le competen; en este caso vemos a empresarios y fundaciones como las nuevas estrategias de financiamiento cultural y de inversión que articularon al arte con los circuitos comerciales¹⁴ y que el discurso estatal se va adecuando a la oferta global. El Estado proteccionista basaba su legitimidad en la lealtad y obediencia de sus ciudadanos, en la promesa de introducir certidumbre y seguridad, pero ya no es capaz de prometerla. Los políticos apelan a que se busquen soluciones personales a problemas socialmente producidos. Un imperativo al que se enfrenta todo gobierno es hallar una nueva fórmula de legitimación.¹⁵ La del Estado mexicano se preserva a través del discurso nacionalista impulsado por sus instituciones culturales, porque en el discurso político, a pesar de sus variaciones y transformaciones, ha demostrado que estas son importantes para marcar lo que nos distingue como sociedad. Que el discurso haya pasado de un nacionalismo a un neoliberalismo sólo nos habla de una transición de la modernidad a la contemporaneidad, en donde el Estado se sigue legitimando, pero ya no sólo a través de lo nacional, sino de la capacidad para acceder a lo internacional y hacerse notar.

Conclusiones

El arte y la actividad artística tienen ámbito propio, unos caracteres precisos e inconfundibles que no podrían manifestarse ni si quiera cuando la actividad artística parece identificarse con una actividad social determinada, orientada por las exigencias de la política. El arte da testimonio de la sociedad, y esto es visible en el análisis histórico, el cual con frecuencia se ha complacido en identificar la actividad artística con la social. Por esta razón se considera en este trabajo el arte de determinada sociedad como una manifestación de ésta, un uso impuesto por la misma, una forma de que la sociedad, a través del Estado, afirme su sistema y su poder. Por supuesto, todo ello coincidiendo simultáneamente con las transformaciones del modelo económico del Estado mexicano, en las cuales se observa *laissez faire*, en el que ese coincidía con un modelo de sustitución de importaciones y

¹¹ Alejandro Ramírez, “Planteamiento teórico...”.

¹² Anthony Giddens, *Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas radicales*, España: Cátedra, 2000.

¹³ Luis Rubio, *¿Cómo va a afectar a México el Tratado de Libre Comercio?*, México: FCE, 1992.

¹⁴ Leo Panitch, *Globalización y el Estado*, México: UNAM, 1994.

¹⁵ Néstor García Canclini, *El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su redistribución internacional*, consultado el 20 de noviembre de 2016, disponible en: <http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/canclini-4.pdf>

benefactor, deja de ser mecenas del financiamiento cultural y se convierte en un actor competitivo en el concierto global, en el cual ya no se legitima mediante la defensa y promoción del arte nacionalista, sino demostrando su capacidad de acceder a lo extranjero exaltando ante otras naciones lo que le distingue, pero al tiempo que permite el acceso en la toma de decisiones a actores externos, lo que resulta en cierta medida peligroso respecto de la soberanía porque se desentiende de distintas responsabilidades sociales, entre ellas el arte, para delegarlas a la iniciativa privada, e incluso reducir el presupuesto cultural.

Fuentes de consulta

- Alejandré Ramírez, Gloria Luz. "Planteamiento teórico y evidencia del desplazamiento gradual del Estado autoritario pragmático en México: La transformación de la élites", *Revista mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, núm.222, 313-352, septiembre-diciembre 2014.
- Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, México: Ítaca, 2003.
- Bourdieu, Pierre. *Sociología y cultura*, México: FCE, 1990.
- Di Filippo, Marilé. "Walter Benjamin y Jacques Rancière: arte y política. Una lectura en clave epistemológica", *Revista de Epistemología y Ciencias Humanas*, vol.1, núm.17, 257-288, 2011.
- Díaz Sánchez, Julián. *Los críticos, los artistas y la pintura abstracta en la España de postguerra*, Archivo Español del Arte, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, LXXV, Castilla-La Mancha, vol.1 núm. 297, 2002.
- García Canclini, Néstor. *El poder de las imágenes. Diez preguntas sobre su redistribución internacional*, consultado el 20 de noviembre de 2016, disponible en: <http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num4/canclini-4.pdf>
- Giddens, Anthony. *Más allá de la izquierda y la derecha: el futuro de las políticas radicales*, España: Cátedra, 2000.
- Marx, Karl y Friedrich Engels. *El Manifiesto del Partido Comunista*, México: El Caballito, 2000.
- Osborne, Peter. "La Condicion Postconceptual o, la Lógica Cultural del Alto Capitalismo Hoy", *Radical Philosophy*, num 18, vol.4, 23-30, March/April 2014.
- Panitch, Leo. *Globalización y el Estado*, México: UNAM, 1994.
- Pérez Montfort, Ricardo. *Estampas de nacionalismo popular mexicano*, México: CIESAS/CIDHEM, 2003.
- Rubio, Luis. *¿Cómo va a afectar a México el Tratado de Libre Comercio?*, México: FCE, 1992.
- Simmel, Georg. *Sociología. Estudios sobre las formas de socialización*, Madrid: Revista de Occidente, 1977.

◀ *La virgen de Guadalupe*, 2013, Cádiz Mantilla, Tinta sobre papel. Imagen: Archivo de la autora

Cádiz Mantilla Chávez

Nació en la Ciudad de México, es artista plástica y licenciada en política y gestión social. A lo largo de su trayectoria académica ha realizado distintos estudios acerca de la relación del arte y la política, así como de filosofía y estructura social, en sus trabajos ha vinculado la administración pública con la literatura y el arte. Ha colaborado como asistente de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, en diversos proyectos con líneas de investigación en derechos humanos, el Estado y la filosofía política. Contacto: catmantilla@hotmail.com